

TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA TUTZORLARNI TASHKIL QILISH VA NAVDOR TUT BARGLARIDAN FOYDALANISHNI TIZIMLASHTIRISH

Soxibova Nigora Sadritdinovna¹, Akramov Azizjon Islomovich²,
Uralov Islombek Uktam o‘g‘li³, Abdiraimova Fotima Sobir qizi⁴

¹Email: nigorasokhibova1324gmail.com

²Email: akramovazizjon66@gmail.com

³Email: uralovislombek84@gmail.com

⁴Email: abduraimsaparov1953@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18853760>

Annotatsiya. Respublikamizda tut ipak qurt boqish uchun intensiv usulda o‘rama va buta tutzorlar barpo etish, bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo‘lganligini muhimligini inobatga olib, ushbu muammoni bartaraf etishda sog‘lom tut duragaylarining bir yillik nihollaridan yoki payvand qilingan tut ko‘chatlaridan foydalangan holda ekilgan dan so‘ng, kuzda 4-5 sm, bahorda 2-3 sm pastroq sovuq urgan joyidan keyin kesilishi va hosilga kirgandan so‘ng 5-6 marta sug‘orish ishlarini va qo‘shimcha oziqlantirishni rejasini bajarilishi orqali yuqori hosildorlikka hamda to‘yimli tut bargini yetishtirishga erishilgan

Kalit so‘zlar: tut, navda, barg, hosildorlik, tutzor, ko‘chat, qalamcha

Аннотация. Учитывая, что на сегодняшний день этот вопрос считается актуальным, для решения этой проблемы применяются скрещенные однолетние побеги шелковисы или окулированные саженсы шелковисы.

Посаженные сямсы срезаются осенью 4-5 см, весной 2-3 см ниже замороженных участков и поливаются 5-6 с начала урожая, тем самым обеспечивают высокую урожайность и питательность листьев.

Ключевые слова: шелковица, сорт, лист, урожай, тутовник, саженец, черенки

Annotation. Having considered that this problem is actual nowadays, for solving this problem is applied crossed one-year plants of mulberry tree or occulated plants of mulberry tree. Planted twins is cut in autumn 4-5 sm, and in spring 2-3 sm, below of frozen parts and watered 5-6 times from beginning of the harvest, meanwhile it supplies high harvest and feeding of leaves.

Keywords: mulberry, variety, leaf, harvest, mulberry, seedling, cuttings

Ma‘lumki, Prezidentimizning topshirig‘iga asosan 2018 yilda respublikasida pillachilik tarmog‘ini rivojlantirishda intensiv tutzorlar barpo etish va pillachilik tarmog‘i korxonalarini modernizatsiya qilish hisobiga ipak mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish borasida tizimli ishlar yo‘lga qo‘yilmoqda. Xususan, joriy yilda 18 ming tonnadan ziyod pilla yetishtirilishi, 43,4 ming gektar tutzorlar va 44-48 mlndan ortiq tup yakka tut qatorlari “Agropilla” ma‘suliyati cheklangan jamiyatlariga birlashtirilib berilganligi va yangidan 2270 gektar tutzorlar, shundan 400 gektar maydonda yangi intensiv tutzorlar barpo etilishi rejalashtirilgan.

Buning isboti sifatida, Vazirlar Mahkamasining 11 avgust 2017 yil 616- sonli qaroriga asosan “2017-2021 yillarda pillachilik tarmog‘ini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari”

dasturi to‘g‘risidagi ozuqa bazasini mustahkamlash, soha korxonalarini moliyaviy sog‘lomlashtirish, “Agropilla” ma‘suliyati cheklangan jamiyati qoshida 5 gektar va undan ortiq yer maydonlarida tutzorlar tashkil etilib, ularning yonida maxsus mo‘ljallangan qurtxonalar qoshida intensiv tutzorlar barpo etilmoqda.

Ayniqsa, takroriy qurt boqish uchun intensiv usulda o‘rama va buta tutzor tashkil etishda O‘zbekiston ipakchilik ilmiy-tadqiqot institutining olimlari tomonidan yaratilgan 90x90, 90x60, 90x20 sm sxemadan foydalanish tavsiya etiladi. Bunda tutning duragay nihollaridan yoki payvand qilingan navdor tut ko‘chatlaridan foydalaniladi. Buning uchun tut nihollari bahorda yoki kuzda ekilgandan so‘ng, nihollarning ildiz bo‘g‘zi kuzda ekilganda yer yuzasidan 4–5 sm, bahorda ekilganda esa 2–3 sm pastroq bo‘lib turishi kerak bo‘ladi.

Binobarin, intensiv tutzorlar bir yillik nihollardan tashkil etilib, nihollar ekilib bo‘lganidan keyin sug‘orish uchun egat ochiladi va tezda sug‘oriladi. Nihollar kuzda ekilsa ham qishki sovuqdan saqlash maqsadida ularni zudlik bilan sug‘orish va juyaklar ustida go‘ng yoki yog‘och qurindisini sepish zarur hisoblanadi. Bahorda nihollardan barpo etilgan tutzorlar bir yil davomida erkin o‘sib-rivojlanishi uchun qoldiriladi. Ikkinchi yili bahorda ko‘chatlar ko‘kara boshlaganidan so‘ng (ikki marotaba sug‘orilganidan keyin) yer sathidan 10 sm balandlikda bog‘ qaychisi yordamida kesiladi. Binobarin, ekilgan ko‘chatlarni birinchi va ikkinchi yil o‘shish davrida tez-tez sug‘orib turish lozim. Sug‘orish yozning birinchi yarmida har 10–15, ikkinchi yarmida esa har 15–20 kunda o‘tkazilishi kerak. Egatlar har bir sug‘orishdan so‘ng yer yetilishi bilan KXU-4 kultivatorlari yordamida 10–15 sm chuqurlikda yumshatiladi.

Shundan keyin, intensiv tutzorga ekilgan ko‘chatlarning har bir gektariga o‘shish davrida sof holda 180 kg azotli, 90 kg fosforli, 45 kg kaliyli o‘g‘itlar solinadi. Bu tadbir yuqorida aytilgan kultivatorlar yordamida 10–15 sm chuqurlikda ikki muddatda amalga oshiriladi: birinchi muddatda yillik me‘yorning 50 foizi, birinchi sug‘orishdan so‘ng ko‘chatlar ko‘kara boshlaganda, ikkinchi muddatda yillik me‘yorning qolgan qismi dastlabkisidan bir oy keyin beriladi.

Intensiv usulda ekilgan buta tutzorlarning ikkinchi yili (bir yillik ko‘chat davrida) yer sathidan 10 sm yuqoridan kesilgandan so‘ng o‘sib chiqqan novdalarni avgust oyida 3–4 ta asosiylari qoldirilib, mayda novdachalar tanaga taqab kesib tashlanadi.

Bu usulda ekilgan ko‘chatlar buta tutzorlarni novdalari, ekilganining uchinchi yilida ipak qurti boqish uchun yer yuzasidan 20 sm balandlikda kesiladi. Kesilayotgan novdalarni mumkin qadar kamroq zararlantirish, bunda faqatgina bog‘ qaychisidan foydalanish talab etiladi. Intensiv usulda ekilgan tutzorlarning qator oralariga ishlov berishda birinchi va ikkinchi yili g‘o‘za (paxta) qator oralarida ishlatiladigan traktor va kultivatorlardan to‘liq foydalanish mumkin.

Ayniqsa, novdalari ipak qurtini boqish uchun kesilgandan keyin boshlagandan so‘ng tut qator oralarini ishlash, barg chiqarguncha ularni kultivatsiya qilish davrida mo‘ljallangan o‘g‘itning bir qismi bilan oziqlantirish talab etiladi.

Ikkinchi ishlov KXU-4 markali kultivator bilan novdalari ipak qurti boqish uchun kesilgandan so‘ng amalga oshiriladi. Bunda tut qator oralari kultivatsiya qilinib, ko‘chatlar atrofi chopiladi. Bunday tutzorlarga yil mobaynida sof holda 180 kg azot, 90 kg fosfor va 45 kg kaliy o‘g‘iti ikki muddatda qator oralariga solinadi: birinchisi bahorda (mart-aprelda), tut barglari chiqmasdan oldin, ikkinchisi novdalar ipak qurti boqish uchun kesilgandan so‘ng yozda (iyunda) solinishi maqsadga muvofiqdir.

Bundan tashqari, tutzorlarning gektariga har ikki yilda bir marta 10 tonna hisobidan organik o‘g‘it – go‘ng solinadi. Bu tadbir kuzda yoki bahorda amalga oshiriladi. Tutzorlarni

bargi kesilguncha ikki marotaba, bargi ipak qurti boqish uchun kesilgandan so‘ng esa 5–6 marotaba sug‘orish va qo‘shimcha oziqlantirish talab etiladi. Vegetatsiya davrining oxirida bargi tushgandan so‘ng qator oralarida kuzgi haydov ishlari o‘tkaziladi va keyingi qurt boqish mavsumi uchun qurigan novdalar, keraksiz barg hosilini bermaydigan va qurigan shox-shabbalar kesilib tozalab tashlanishi muhim hisoblaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 20-martdagi “Pillachilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-3616-son qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 17-noyabrdagi “Pillachilik tarmog‘ida ipak qurti oziqa bazasini rivojlantirish to‘g‘risida” gi PQ-4567-son qarori.
3. Jo‘rayev M, Umarov Sh, Xolmaiov D, Qo‘chqorov U. “O‘zbekiston Respublikasida tashkil etilgan tut navlari jahon kolleksiyasi tarkibiga kiruvchi nav, shakl va duragay turlar tavsifi.” Toshkent, 2010 y 5-13 betlar.
4. Bekkamov CH.I, Soxibova S.S, Zikirova M.O. “Intensiv tutzorlarni tashkil qilish va navdor barglaridan foydalanish tizimi samaradorligi” O‘zbekiston Agrar fani xabarnomasi №1(75)-Toshkent, 2019 y 125-127 betlar.
6. Qo‘chqorov O‘, Xolmatov D.I. “Intensiv tutzorlar barpo etishda nimalarga e‘tibor berish zarur” O‘zbekiston Qishloq xo‘jaligi, № 4-Toshkent, 2013 y.18-19 betlar.
7. Xolmatov D.I, Qo‘chqorov U. “Tut ipak qurti boqish uchun yangi buta tutzorlarni tashkil etishda barg hosildorligiga ta‘sir etuvchi omillar” , “Ipakchilik sohasining dolzarb muammolari va ularni yangi texnologiyalarga asoslangan ilmiy yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2012 yil. 3-5 betlar.